

Terres abandonnées en région montagneuse : valeurs sociales et écologiques

www.af4eu.eu

Abandon rural en Évyrtanie - Grèce (phoro par A.Pantera)

Les terres abandonnées dans les zones montagneuses posent un ensemble complexe de défis, d'opportunités et de risques, en particulier d'un point de vue social et écologique. Lorsque les activités agricoles ou d'élevage sont interrompues, en raison de pressions économiques et sociales, de la dégradation de l'environnement ou, surtout, de la migration des ruraux vers les centres urbains, les terres sont abandonnées et progressivement boisées. Cela a des impacts à la fois positifs et négatifs sur la communauté environnante, l'écosystème et la zone au sens large. Les impacts positifs comprennent l'augmentation du couvert forestier, la réduction de l'érosion des sols et l'amélioration des conditions hydrologiques. Les impacts négatifs incluent la perte de production, la diminution de la biodiversité, des difficultés d'accessibilité et une augmentation du risque d'incendie de forêt. Un exemple représentatif est la région montagneuse de l'Évyrtanie, où les anciennes terres agricoles situées dans de petites zones basses ou sur des terrasses — utilisées pour la culture de céréales dans les parties sèches et de légumineuses et légumes dans les zones plus humides, assurant ainsi la sécurité alimentaire des foyers montagnards — sont abandonnées depuis plus de 50 ans. De plus, de nombreuses zones forestières de la région ne sont plus pâturées, ou le sont beaucoup moins. Dans ces zones, diverses espèces forestières se sont installées, soit sur l'ensemble de la surface, soit localement, formant au fil du temps une structure végétale de type pré-forestier à forestier. Le changement de forme de ces terres ne signifie pas qu'elles ont perdu leur valeur. Une partie des terres agricoles abandonnées a été utilisée ces dernières décennies uniquement pour le pâturage de petits troupeaux de moutons et de chèvres par les rares bergers restant dans les communautés montagnardes. Le pâturage dans ces zones est très important pour maintenir la qualité du sol et gérer la végétation indigène. De plus, ces zones abandonnées conservent encore dans de nombreux cas les vestiges d'anciennes structures (terrasses, structures en bois, réseaux de gestion de l'eau et autres ouvrages de gestion de l'eau) ainsi que des traces d'anciennes pratiques agroforestières (techniques culturelles et anciennes variétés cultivées), qui peuvent être valorisées dans le cadre du développement durable pour soutenir les communautés locales par des pratiques durables telles que l'agroforesterie, l'agrotourisme, l'écotourisme et la conservation des ressources naturelles. Pour des raisons environnementales et sociales, il est nécessaire de réintégrer ces terres agricoles abandonnées dans le système agricole, en les utilisant pour des cultures traditionnelles ou nouvelles. Continuer à considérer ces zones comme des terres agricoles est essentiel dans la perspective de leur retour à leur usage passé et pour préserver leur valeur en tant qu'atouts pour la population locale, en maintenant la « porte » ouverte au retour ou à la réinstallation dans les zones montagneuses ainsi qu'à leur développement.

Andreas Papadopoulos,
Anastasia Pantera, Vassiliki
Lappa, Athanasios
Stampoulodis

Department of Forestry &
Natural Environment Management,
Karpenissi, Greece

Funded by
the European Union

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.